

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ УЗЛОВОГО ЗОБА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Негматова Гулзода Шухратовна

Самаркандский государственный медицинский университет, PhD., доцент кафедры
эндокринологии, Республика Узбекистан, г. Самарканд

Салимова Дилдора Эркиновна

Самаркандский государственный медицинский университет, ассистент кафедры
эндокринологии, Республика Узбекистан, г. Самарканд

Мукумжанова Диёра Муроджоновна

Самаркандский государственный медицинский университет, студентка педиатрического
факультета, Республика Узбекистан, г. Самарканд

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15622738>

АННОТАЦИЯ: Узловой зоб представляет собой одно из наиболее распространённых заболеваний щитовидной железы и может проявляться как одиночными, так и множественными узловыми образованиями, включая кисты, аденомы и, в редких случаях, злокачественные опухоли. Целью настоящего исследования было изучение распространённости узловых изменений щитовидной железы среди пациентов, обратившихся в консультативную поликлинику Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии им. академика Ё.Х. Туракулова в Самаркандской области в 2024 году. Были проанализированы амбулаторные карты 60 пациентов с диагнозом узловой или многоузловой зоб. Всем пациентам проведено ультразвуковое исследование и лабораторная оценка гормонального профиля (ТТГ и свободный Т4). В результате было установлено, что у 70% пациентов наблюдался эутиреоз, у 18% — субклинический гипотиреоз, а у 11,6% — манифестный гипотиреоз. Полученные данные подчёркивают необходимость регулярного контроля функции щитовидной железы у пациентов с узловыми образованиями.

Ключевые слова: узловой зоб, многоузловой зоб, щитовидная железа, эутиреоз, гипотиреоз, ТТГ, свободный Т4, УЗИ.

FEATURES OF THE COURSE OF NODULAR GOITER AMONG THE POPULATION OF THE SAMARKAND REGION

Negmatova Gulzoda Shukhratovna

Samarkand State Medical University, PhD, Associate Professor of the Department of Endocrinology,
Republic of Uzbekistan, Samarkand

Salimova Dildora Erkinovna

Samarkand State Medical University, Assistant of the Department of Endocrinology, Republic of
Uzbekistan, Samarkand

Mukumzhanova Diyora Murodzhonovna

Samarkand State Medical University, Student of the Faculty of Pediatrics, Republic of Uzbekistan,
Samarkand

ABSTRACT: Nodular goiter is one of the most common thyroid disorders and may present as solitary or multiple nodular formations, including cysts, adenomas, and, in rare cases, malignant tumors. The aim of this study was to assess the prevalence of thyroid nodules among patients who visited the outpatient clinic of the Republican Specialized Scientific-Practical Medical Center of Endocrinology named after Academician Y.H. Turakulov in Samarkand region in 2024. Medical records of 60 patients

diagnosed with nodular or multinodular goiter were analyzed. All patients underwent thyroid ultrasound and hormonal assessment, including TSH and free T4 levels. The results showed that 70% of patients had euthyroidism, 18% had subclinical hypothyroidism, and 11.6% had overt hypothyroidism. These findings highlight the importance of regular monitoring of thyroid function in patients with nodular thyroid changes.

Keywords: nodular goiter, multinodular goiter, thyroid gland, euthyroidism, hypothyroidism, TSH, free T4, ultrasound.

Введение: Узловой зоб развивается в результате увеличения щитовидной железы по различным причинам. Обычно такое увеличение происходит за счет возникновения узелков в щитовидной железе. Такие узловые образования могут быть единичными или множественными. Могут быть представлены кистами с жидким содержимым внутри. При диффузном зобе отмечается разрастание самой ткани щитовидной железы. Наряду с высокой распространенностью этих видов заболеваний щитовидной железы, в большинстве случаев такие изменения относятся к доброкачественным. Узловые образования могут быть размером в несколько миллиметров или достигать больших размеров, распространяясь по всей шее.

По данным ВОЗ, примерно 200 миллионов человек в мире страдают эутиреоидным узловым зобом. В целом, по разным оценкам, до 50% взрослого населения могут иметь узлы в щитовидной железе, а за 2024-год в Самаркандской области общее число больных составлял 306 больных.

В зависимости от того, какие именно факторы повлияли на развитие заболевания, каковы состав и происхождение зоба, выделяют следующие виды:

- единичный (солитарный) узел;
- множественные узлы (многоузловой зоб);
- конгломератный узловой зоб (щитовидная железа усеяна большим количеством соединённых между собой узлов);
- диффузно-узловой зоб (щитовидная железа, в которой имеются узлы, увеличена);
- истинная киста щитовидной железы;
- фолликулярная аденома (доброкачественная опухоль);
- злокачественная опухоль.

Цель исследования: изучить распространенность узлов щитовидной железы в области Самарканд по обращаемости пациентов в консультативную поликлинику Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ё.Х. Туракулова за 2024-год.

Материалы и методы: были изучены амбулаторные карты 60 пациентов, которые обращались в поликлинику за 2024-год, которым был выставлен диагноз узловой или многоузловой зоб. У всех пациентов было проведено УЗИ щитовидной железы и были проверены гормоны щитовидной железы Т4 свободный, а также гормон гипофиза –ТТГ.

Результаты и обсуждение: В данном исследовании были проанализированы данные 60 пациентов с установленным диагнозом узлового или многоузлового зоба, обратившихся в консультативную поликлинику Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии имени академика Ё.Х. Туракулова в 2024 году. Всем пациентам было проведено ультразвуковое исследование щитовидной железы, а также определён уровень гормонов: тиреотропного гормона (ТТГ) и свободного тироксина (Т4).

Средний уровень ТТГ составил $3,2 \pm 3,6$ мкМЕ/мл, а свободного Т4 — $15,3 \pm 15,8$ пмоль/л.

В результате обследования было выявлено:

У 70% (42 пациента) имелось эутиреоидное состояние, при среднем уровне ТТГ $1,4 \pm 2,9$ мкМЕ/мл.

У 18% (11 пациентов) диагностирован субклинический гипотиреоз, средний уровень ТТГ составил $5,5 \pm 6,7$ мкМЕ/мл.

У 11,6% (7 пациентов) имелся манифестный гипотиреоз, с уровнем ТТГ $8,2 \pm 9,4$ мкМЕ/мл.

Таким образом, несмотря на то, что у большинства пациентов сохранялась нормальная функция щитовидной железы, значительная часть обследованных имела те или иные формы гипотиреоза. Это подчёркивает необходимость регулярного гормонального скрининга у пациентов с узловыми образованиями щитовидной железы, даже при отсутствии клинических проявлений.

Полученные данные соответствуют общемировым тенденциям: большая часть пациентов с узловым зобом находится в состоянии эутиреоза, однако у части из них развивается гормональная дисфункция, требующая наблюдения и, при необходимости, лечения. Высокая распространённость эутиреоидного узлового зоба подтверждает эндемический характер патологии щитовидной железы в ряде регионов, включая Самаркандскую область..

Заключение: У 42 пациентов обследованных пациентов с узлами щитовидной железы, обратившихся на консультацию, имели нарушение функции щитовидной железы в виде эутиреоза, 11 пациентов имели субклинический гипотиреоз, а также у 7 пациентов был определен манифестный гипотиреоз.

Список литературы

1. Alisherovna, K. M., Erkinovna, S. D., Duskobilovich, B. S., & Samandarovich, T. H. (2024). ARTERIAL HYPERTENSION IN THYROTOXICOSIS AND REMODELING OF THE LEFT VENTRICLE OF THE HEART. Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi, 19(4), 114-121.
2. Gulzoda Shuxratovna Negmatova, Dildora Erkinovna Salimova(2023). Qandli diabet 2-tipning arterial gipertenziya bilan birgalikda kechish xususiyatlari va ularni davolash usullari. Science and Education, 4(2), 516-519
3. Alimova, N.B., Davranova, A.D. and Togayeva, G.S. 2024. DIABETIK KARDIOMIOPATIYASI BO'LGAN BOLALARNI DAVOLASHDA KARDIOPROTEKTOR DORILARNING SAMARADOLIGINI BAHOLASH. Educational Research in Universal Sciences. 3, 1 SPECIAL (Jan. 2024), 359–364.
4. Djuraeva, Z. A., Togaeva, G. S., & Davranova, A. D. (2022). Knowledge and Attitude towards Psychiatry among Nursing Staffs in Tertiary Health Care Hospital. Advances in Clinical Medical Research, 3(2), 04-06.
5. DE Salimova, AT Daminov, A CLINICAL CASE BASED ON THE EXPERIENCE OF TREATING HYPERTENSION IN A PATIENT WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS, OBESITY, Educational Research in Universal Sciences, 2023, 2(12), 150-154
6. THE ROLE OF GASTROINTESTINAL HORMONES IN THE PATHOLOGY OF THE DIGESTIVE SYSTEM NG Shukhratovna, SD Erkinovna, IBI O'g'li, ADD Qizi - PEDAGOG, 2022

7. Исмаилов С.И., Рашитов М.М. Прогресс в области профилактики йододефицитных заболеваний в Республике Узбекистан (1998–2016). Клиническая и экспериментальная тиреоидология. 2016;12(3):20-24.
8. Dean, D. S., & Gharib, H. (2008). Epidemiology of thyroid nodules. Best practice & research. Clinical endocrinology & metabolism, 22(6), 901–911.
9. Russ, G., Bonnema, S. J., Erdogan, M. F., Durante, C., Ngu, R., & Leenhardt, L. (2017). European Thyroid Association Guidelines for Ultrasound Malignancy Risk Stratification of Thyroid Nodules in Adults: The EU-TIRADS. European thyroid journal, 6(5), 225–237.
10. Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Laversanne, M., Soerjomataram, I., Jemal, A., & Bray, F. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA: a cancer journal for clinicians, 71(3), 209–249.